

№2

FEVRA
2025

MUNANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik, fan
va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

РЭУ.РФ
Российский экономический университет
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
121 sahifa, fevral, 2025-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Turizmning zamonaviy yo'nalishlarini rivojlantirish xususiyatlari	17
Xolmurzayev Sobir Nazarovich	
Tashqi iqtisodiy sharoitlar o'zgarishining o'zbekistondagi narxlar darajasiga ta'siri.....	23
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
The main influencers of the quality assurance in tertiary education	29
Shakirova Dilfuza Tulkunovna	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida ishchi-xodimlarni boshqarish tizimini optimallashtirish.....	35
Sultonov Sanjar Jaxongir o'g'li	
O'zbekistonda tungi iqtisodiyotni rivojlantirishning ahamiyati va dolzarbligi.....	41
Normamatov Ne'mat Daminovich	
Ta'lim menejerining professionalligini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari	45
Abdullayev O'tkir Sadullayevich	
Tijorat banklari depozit operatsiyalarini rivojlantirishning yevropa tajribasi.....	51
I.I.Jo'rayev	
Ekologik buxgalteriya hisobining uslubiy jihatlari.....	57
Hatidje Nasirova	
Tadbirkorlikni davlat tomonidan tartibga solishda marketing yondashuvi.....	65
Amonov Mehriddin Oromiddinovich	
Infratuzilmani rivojlantirish – mintaqalar raqobatbardoshligini oshirish drayveri sifatida	70
Sayfulina Alfira Feratovna	
Soliq nazorati jamoatchilik nazoratining shakli sifatida.....	79
Suvonov Hasan Sherboyevich	
Разработка интеллектуальной системы управления многостадийными технологическими процессами.....	84
Алишев Шеркузи Абдуманнонович	
Masofaviy xodimlarning mehnat faoliyatini rag'batlantirish tizimini rivojlantirish	91
Toliboyev Samad Toliboy o'g'li	
Sug'urta xizmatlari bozorida raqobatbardoshlikni oshirish yo'llari	99
Umirov Abdusalom To'rayevich	
IOTtarmoqlari uchun optimallashtirish usullarini tahlil qilish	105
Abdug'aniyev Bekzod Burxon o'g'li	
Tarmoq xavfsizligini ta'minlashda zamonaviy texnologiyalar va usullar	110
Raxmonkulov Feruz Pardaboyevich	
Qishloq xo'jaligi tarmog'ida innovatsion jarayonlarni moliyalashtirish holatining matematik modeli.....	114
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	

QISHLOQ XO'JALIGI TARMOG'IDA INNOVATSION JARAYONLARNI MOLIYALASHTIRISH HOLATINING MATEMATIK MODELI

Ishniyazov Baxrom Normamatovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
“Ekonometrika” kafedrasida dotsent v.b.(PhD)
ORCID: 0009-0006-2734-8981

Annotatsiya: Ushbu maqolada mamlakatimiz qishloq xo'jaligining jadal rivojlanishining muhim sharti – innovatsiyalarni keng qo'llagan holda iqtisodiy, ijtimoiy va boshqa sohalarga zamonaviy innovatsion texnologiyalarni joriy etish va moliyalashtirish zarurligi tahlil etiladi. Shuningdek, oziq-ovqat mahsulotlarini barqaror ishlab chiqarish, qayta ishlash, tarqatish va iste'mol qilish hamda tarmoq komplekslarini kengaytirish masalalariga alohida e'tibor qaratiladi.

Kalit so'zlar: qishloq xo'jaligi, yer va suv resurslari, optimallashtirish, dinamika, kreditlash, jahon bozori, innovatsion rivojlanish, innovatsion mahsulotlar, globalashuv, raqamli oziq-ovqat tizimi, daromad darajasi, integratsiya, moliyalashtirish, trend tenglamasi, prognoz ko'rsatkichi.

Abstract: In this article, an important condition for the immediate development of our country's agriculture is the rapid introduction and financing of modern innovative technologies in the economic, social and other spheres with the wide use of innovations, which will help to expand the network complexes of sustainable production, processing, distribution and consumption of food products.

Keywords: agriculture, land and water resources, optimization, dynamics, lending, world market, innovative development, innovative products, globalization, digital food system, income level, integration, financing, trend equation, forecast indicator.

Аннотация: В данной статье важным условием ближайшего развития сельского хозяйства нашей страны является быстрое внедрение и финансирование современных инновационных технологий в экономической, социальной и других сферах с широким использованием инноваций, что будет способствовать расширению сетевых комплексов устойчивого производства, переработки, распределения и потребления продуктов питания.

Ключевые слова: сельское хозяйство, земельные и водные ресурсы, оптимизация, динамика, кредитование, мировой рынок, инновационное развитие, инновационная продукция, глобализация, цифровая продовольственная система, уровень доходов, интеграция, финансирование, уравнение тренда, прогнозный показатель.

KIRISH

Qishloq xo'jaligi korxonalarida innovatsion rivojlantirishning muhim shartlaridan biri shundaki, bugungi kunda globallashtirish va jahon bozori sharoitlarining tubdan o'zgarishi natijasida raqobat kuchaymoqda. Aynan innovatsiyalar raqobatning eng samarali vositasi hisoblanadi, chunki ular raqobat muhitining shakllanishiga olib keladi. Qishloq xo'jaligida yangi ehtiyojlarning paydo bo'lishi yangi ishlab chiqarish jarayonlarining joriy etilishi, ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish, ishlab chiqarish hajmlarini oshirish hamda samaradorlikni yaxshilash bilan bevosita bog'liq bo'lib, bu jarayonlar o'z navbatida investitsiyalarni jalb qilishga ta'sir qiladi.

Zamonaviy texnik va texnologik ishlanmalarni ishlab chiqish hamda ulardan samarali foydalanish bilan bog'liq innovatsion faoliyat ishlab chiqarish hajmining kengayishiga, ishlab chiqarish tannaxsining pasayishiga, mehnat unumdorligining oshishiga, ishlab chiqarish rentabelligi hamda korxonalarining boshqa ishlab chiqarish va moliyaviy ko'rsatkichlarining yaxshilanishiga olib keladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Qishloq xo'jaligi tarmoqlarini innovatsion moliyalashtirish hamda moliyaviy barqarorlashtirishning ilmiy-nazariy va uslubiy asoslarini takomillashtirish muammolari xorijlik iqtisodchi olimlardan I. Sandu, I. Ushachev, A. Tarasov, M. Yunus, V. Bautin, B. Armendriz, J. Morduch, R. Kristen, T. Layman, M. Robinson, R. Rozenberg, D. Kilgourlarning ilmiy asarlarida tadqiq etilgan.

Jumladan, A. Tarasov qishloq xo'jaligini rivojlantirishning eng muhim shartlaridan biri sifatida tarmoqning moliyaviy barqarorligini ta'minlash, kredit uyushmalari hamkorligini tashkil qilish va faoliyat samaradorligini oshirish uchun mintaqaviy xususiyatlarni e'tiborga olish zarurligini ilmiy-amaliy jihatdan asoslashga e'tibor qaratgan.

Qishloq xo'jaligini innovatsion moliyalashtirish va tarmoqni yanada rivojlantirishga qaratilgan mexanizmlarning ayrim nazariy hamda uslubiy-amaliy jihatlari respublikamiz iqtisodchi olim va mutaxassislari, jumladan, Ch. Murodov, A. Boymuratov, S. Umarov, R. Husanov, E. Ergashev ilmiy izlanishlarida tadqiq qilingan bo'lib, agrar islohotlarning har bir bosqichi yo'nalishlariga mos ravishda o'rganilgan.

Masalan, Ch. Murodov ilmiy izlanishlarida qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini innovatsion yo'lga izchil o'tkazish asosida barqaror iqtisodiy yuksaltirish, ushbu strategik ahamiyatga ega bo'lgan tarmoqni zamon talablariga javob beradigan sifat jihatdan yangi texnik va texnologik asosda rivojlantirish borasida fikrlar bildirgan. E. Shodmonov esa qishloq xo'jaligi korxonalarining moliyaviy holatining beqarorligi, investitsion xarajatlarni moliyalashtirish manbalaridan foydalanish imkoniyatlarining cheklanganligi sharoitida lizing asosida investitsiyalarni moliyalashtirish amaliyotini kuchaytirish hamda davlat buyurtmasidan ortiqcha mahsulotlarni fyuchers shartnomalari orqali sotishni joriy qilishning maqsadga muvofiqligini asoslab bergan.

E. Ergashev moliyaviy barqarorlik sharoitida bog'dorchilik va uzumchilik tarmog'ini yanada rivojlantirishda sug'urtalash va subsidiya ajratish masalalariga oid qarashlarini bayon qilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ilmiy izlanish jarayonida qishloq xo'jalik tarmoqlari bo'yicha aniq faktlar asosida tadqiqot o'tkazishda statistik va moliyaviy holat dinamikasini aks ettirish, ma'lumotlarni guruhlarga ajratish hamda indeks va normativ usullarni hisobga olib ularning tuzilishini o'rganish asosida ijtimoiy-iqtisodiy holatlarni tahlil qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, iqtisodiy jarayonlarni anglash, mantiqiy xulosalash, tahlil va sintez qilish, ko'rsatkichlar dinamikasini o'rganish, statistik ma'lumotlarni taqqoslash kabi usul va uslublardan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Qishloq xo'jalik tarmoqlariga jalb qilinayotgan investitsiyalar miqdori va dinamikasining o'sishida banklarning roli muhim ahamiyat kasb etadi. Shu maqsadda bank faoliyatini yanada barqarorlashtirish va samaradorligini oshirish lozim.

Mamlakatimiz qishloq xo'jaligini moliyalashtirishda banklarning faolligini oshirish maqsadida quyidagi tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir:

Qishloq xo'jaligi korxonalarini banklar tomonidan kreditlash hajmini oshirish Tijorat banklarining resurs bazasini mustahkamlash choralarini ishlab chiqish lozim. Buning uchun quyidagi tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir:

Qishloq xo'jaligini kreditlash bilan shug'ullanayotgan tijorat banklarining muddatli va jamg'arma depozitlarini majburiy zahira ajratmasidan ozod qilish yoki ularga nisbatan imtiyozli zahira stavkalarini joriy etish.

Rivojlangan xorijiy davlatlar bank amaliyotida majburiy zahira stavkalari depozitlarning muddati va summasiga bog'liq ravishda tabaqalashtirilgan. Depozit summasi qanchalik katta va muddati qanchalik qisqa bo'lsa, ularga nisbatan shunchalik yuqori foiz stavkasi belgilanadi. Masalan, AQShda 36,7 mln dollar miqdoridagi tranzaksion depozitlar uchun majburiy zahira stavkasi 3 foiz qilib belgilangan bo'lsa, 36,7 mln dollardan ortiq tranzaksion depozitlar uchun bu stavka 12 foizni tashkil etadi. Natijada, tijorat banklari "qisqa pullar"ni balansda yirik miqdorda saqlab turishdan manfaatdor bo'lmaydi. Bu esa, "qisqa pullar"ning tijorat banklarining likvidligiga nisbatan favqulodda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan salbiy ta'sirini kamaytiradi.

Qishloq xo'jalik korxonalariga ajratiladigan faktoring kreditlari hajmini oshirish Bu orqali qishloq xo'jalik korxonalarining debitor-kreditor qarzdorligini sezilarli darajada qisqartirish va ularning pul mablag'lariga bo'lgan ehtiyojini to'laroq qondirish imkoniyati yaratiladi.

Qishloq xo'jalik korxonalarini kreditlash shakllaridan to'liq foydalanishni ta'minlash Kreditlash shakllaridan samarali foydalanish bank kreditlaridan qishloq xo'jalik korxonalarining faoliyatida foydalanish samaradorligini oshirish imkonini beradi.

Qishloq xo'jalik korxonalariga tijorat banklari tomonidan hisob-kitob xizmatlarini takomillashtirish

Avvalo, qishloq xo'jaligi korxonalarining to'lov operatsiyalarini amalga oshirish jarayonida banklarning orderli cheklari joriy etilishi lozim.

Orderli cheklar qishloq xo'jalik korxonalarining kreditor qarzdorligini sezilarli darajada kamaytirish, aylanma mablag'larni to'ldirish uchun jalb qilinadigan bank kreditlari miqdorini qisqartirish imkonini beradi.

Shu bilan birga, islohotlarni amalga oshirish jarayonida yuzaga kelayotgan muammolarni bartaraf etish paxtachilik xo'jaliklarining iqtisodiy jihatdan mustahkam xo'jalik yuritish subyektlariga aylanishiga imkon yaratadi.

Qishloq xo'jaligini investitsiyalash quyidagi asosiy manbalar hisobidan amalga oshiriladi:

Respublika byudjeti;

Korxonalar va aholining mablag'lari;

Bank kreditlari;

Xorijiy investitsiyalar va kreditlar;

Byudjetdan tashqari fondlarning mablag'lari va boshqa manbalar.

Qishloq xo'jaligi tarmoqlari uchun 2020–2030-yillarda O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirish strategiyasi alohida muhim ahamiyatga ega bo'lib, unda qishloq xo'jaligini rivojlantirishning raqamli agrooziq-ovqat tizimiga o'tishni nazarda tutuvchi 9 ta strategik ustuvor yo'nalish belgilab berilgan (1,2-jadval).

1-jadval. Moliyalashtirish manbalari bo'yicha asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalar tarkibi.

mlrd. so'm Jamiga nisbatan % da	2018y		2019y		2020y		2021y		2022y		2023y		2024 y	
	mlrd.so'm	Jamiga nisbatan % da												
Asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalar <i>Shu jumladan:</i>	51 232,0	100,0	72 155,2	100,0	124 231,3	100,0	195 927,3	100,0	210195,1	100,0	239552,6	100,0	266240,0	100
Korxonalar va aholining o'z mablag'lari	27 865,4	54,4	34 162,0	47,3	52 133,6	42,0	57 434,2	29,3	85721,6	40,8	91064,7	38,2	108140,8	40,6
Qabul qilingan mablag'lardan:	23 366,6	45,6	37 993,2	52,7	72 097,7	58,0	138 493,1	70,7	124473,5	59,2	148487,9	61,8	158099,2	59,3
Respublika byudjeti	2 221,2	4,3	3 474,5	4,8	5 651,6	4,6	17 609,7	9,0	14 16,2	6,8	22172,4	8,8	21737,3	8,1
Banklarning kreditlari va boshqa qariz mablag'lari	5 523,9	10,8	9 127,0	12,7	22 114,8	17,8	27 005,3	13,8	15933,0	7,6	19145,0	8,0	17487,6	6,5
Xorijiy investitsiyalar va kreditlari	10 611,4	20,7	17 146,6	23,8	30 154,8	24,3	85 437,2	43,6	89758,8	42,7	83242,5	42,6	98827,3	37,1

2-jadval. Ishlab chiqarilgan innovatsion mahsulotlar, ishlar, xizmatlar xajmi, mln.so'm.

	2018 y	2019 y	2020 y	2021 y	2022 y	2023 y	2024 y
O'zbekiston Respublikasi	10688 245,6	18 543 331,0	28 871 465,3	26 811 437,5	31 142 795,9	27 378 613,9	40 451 615,7*
Qoraqalpog'iston Respublikasi	1 957 151,8	3 923 446,9	129 891,0	254 893,7	357 930,5	240 971,9	233 542,2
viloyatlar:							
Andijon	885 929,9	3 765 611,6	10 186 048,9	3 640 457,4	4 496 625,4	4 806 697,0	10 459 118,4
Buxoro	77 222,9	76 618,8	195 151,8	244 209,1	424 463,4	690 911,6	1 335 335,2
Jizzax	68 454,9	187 997,1	238 736,0	568 291,0	463 002,0	175 605,9	162 448,6
Qashqadaryo	203 599,5	142 251,4	93 874,9	2 644 817,5	475 977,6	896 730,5	2 025 557,5
Navoiy	77 011,0	284 976,9	965 042,4	660 513,1	774 338,1	813 575,0	2 477 490,6
Namangan	161 646,7	234 916,9	643 885,0	843 093,2	664 825,5	379 235,3	201 022,0
Samarqand	638 230,0	786 736,7	329 722,2	743 668,1	2 516 527,1	2 033 448,7	2 052 916,9
Surxondaryo	42 493,9	79 840,3	297 025,5	105 804,2	411 696,2	227 587,9	362 408,1
Sirdaryo	97 857,6	162 742,3	561 972,0	472 702,7	738 074,3	581 499,9	405 570,8
Toshkent	993 662,9	1 179 511,2	2 501 418,0	2 793 716,0	4 247 083,9	1 464 908,4	1 667 612,5
Farg'ona	282 215,7	412 442,5	690 858,2	636 248,0	1 510 461,7	610 416,6	592 676,6
Xorazm	70 900,6	138 640,7	204 772,0	667 179,1	115 967,1	168 196,0	755 723,5
Toshkent sh.	5 131 868,0	7 167 597,6	11 833 067,4	12 535 844,2	13 945 823,1	14 288 829,2	17 720 192,8

2024- yildan innovatsion ishlarni amalga oshirgan fermer xo'jaliklari ma'lumotini qo'shgan holda

1-jadvaldan ko'rinib turibdiki, 2018-yilga nisbatan 2023-yilda asosiy kapitalga yo'naltirilgan investitsiyalar hajmi deyarli 5 barobarga oshgan. 2023-yilda jami investitsiyalar tarkibida korxonalar va aholining o'z mablag'lari 9386,5 mlrd so'mni tashkil etib, umumiy hajmning 38,2 foiziga teng bo'lgan. Qabul qilingan mablag'lar 151 476,1 mlrd so'mni tashkil etgan bo'lib, bu jami investitsiyalarning 61,8 foizini tashkil etadi. Respublika byudjeti mablag'lari 21 498,2 mlrd so'mga yetib, ulushi 8,8 foizni tashkil qilgan. Tijorat banklarining kreditlari hamda boshqa qarzi mablag'lari 19 545,4 mlrd so'mni tashkil etib, jami investitsiyalar tarkibida 8,0 foiz ulushga ega bo'lgan. Xorijiy investitsiyalar va kreditlar hajmi esa 10 457,3 mlrd so'mga yetib, umumiy investitsiyalarning 42,6 foizini tashkil etganligini ko'rish mumkin.

2-jadvalga e'tibor qaratadigan bo'lsak, 2018-yilda jami 10 688 245,6 mln so'mlik innovatsion mahsulotlar, ishlar va xizmatlar ishlab chiqarilgan. 2022-yilda esa ushbu ko'rsatkich 31 142 795,9 mln so'mga yetgan. Viloyatlar kesimida tahlil qilinganda, eng yuqori ko'rsatkich Toshkent shahri ulushiga to'g'ri kelib, 13 945 823,1 mln so'mni tashkil etgan. Keyingi o'rinda Andijon viloyati joylashib, 4 469 625,4 mln so'mlik innovatsion mahsulot ishlab chiqarilgan. Undan so'ng Toshkent viloyatida 4 247 083,9 mln so'mlik mahsulot ishlab chiqarilgan. Eng past ko'rsatkich Xorazm viloyatiga tegishli bo'lib, u yerda 115 967,1 mln so'mlik mahsulot ishlab chiqarilgan. Shundan xulosa qilish mumkinki, Xorazm viloyatida innovatsion mahsulotlar, ishlar va xizmatlar hajmini oshirish imkoniyatlarini topish lozim (1-rasm).

1-rasm. Qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligida ishlab chiqarilgan innovatsion mahsulotlar, ishlar, xizmatlar hajmi bo'yicha trend tenglamasi.

1-rasm ma'lumotlarini tahlil etadigan bo'lsak, qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligida ishlab chiqarilgan innovatsion mahsulotlar, ishlar va xizmatlar hajmi 2018-yilda 35 520,3 mln so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2024-yilda ushbu ko'rsatkich 412 058,6 mln so'mga yetgan. Ya'ni 2018-yilga nisbatan deyarli 12 barobar o'sganligini ko'rish mumkin. Biroq, jami innovatsion mahsulotlar tarkibida qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligida ishlab chiqarilgan innovatsion mahsulotlar, ishlar va xizmatlar hajmi atigi 8 foizni tashkil etmoqda. Ushbu ko'rsatkichlar asosida xulosa qilish mumkinki, tarmoq xo'jaliklarida innovatsion jarayonlarni yanada tezlashtirish hamda ularning samaradorligini oshirish zarur.

Shuningdek, ushbu yillar oralig'ida o'zaro bog'liqlik mavjudligini ya'ni trend kuzatilayotganligini ko'rish mumkin. Mazkur bog'liqlik polinom tenglama asosida ifodalaniib, yillar kesimidagi ko'rsatkichlar o'zaro bog'liqdir. Bunda ishonchlilik darajasi juda yuqori ekanligi aniqlangan. Ushbu tenglamadan foydalanib, ya'ni ishonchlilik darajasi yuqoriligidan kelib chiqib, kelgusidagi istiqbolli prognoz ko'rsatkichlarini hisoblash imkoniyati mavjud.

Qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligida ishlab chiqarilgan innovatsion mahsulotlar, ishlar va xizmatlar hajmi bo'yicha trend tenglamasi hosil qilingan bo'lib, unga ko'ra yillar kesimida innovatsion mahsulotlar ishlab chiqarish hajmi ortib bormoqda. Shu bilan birga, ular orasida ma'lum bog'liqliklar yuqori darajada mavjud bo'lib, ushbu bog'liqlik quyidagi tenglamada o'z aksini topgan (3-jadval).

3-jadval. Mamlakatimizda qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligida ishlab chiqarilgan innovatsion mahsulotlar, ishlar, xizmatlar hajmi bo'yicha aniqlangan tenglamalar.

$U = 64046x - 61836$	$R^2 = 0,9785$	Chiziqli tenglama
$U = 26189^*$	$R^2 = 0,9513$	Ekspontensial tenglama
$U = 187008 - 33406$	$R^2 = 0,8384$	logarifmik tenglama
$U = 27828 * x^{1.3409}$	$R^2 = 0,9586$	Darajali tenglama
$U = 4823,5x^2 + 25458x - 3953,5$	$R^2 = 0,9952$	Ko'p hadli tenglama

3-jadvaldan ko'rinib turibdiki qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligida ishlab chiqarilgan innovatsion mahsulotlar, ishlar, xizmatlar hajmining yillar kesimida o'sishi bo'yicha aniqlangan trend tenglamalarga ko'ra aniqlik darajasi eng optimali bu ko'p hadli tenglama hisoblanadi ya'ni uning korrelyutsiya koeffitsenti hajmi ya'ni **$R^2=0,9952$** birga juda yaqin turibdi qolgan tenglamalardagi holat bir muncha bunga qaraganda o'zoqroq joylashganligini ko'rish mumkin. Shu bois biz mazkur ko'p hadli tenglamaga ko'ra qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligida ishlab chiqarilgan innovatsion mahsulotlar, ishlar, xizmatlar hajmining quyidagi tenglama **$Y = 4823,5x^2 + 25458x - 3953,5$** **$R^2 = 0,9952$** orqali aniqlaymiz.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Matematik usul yordamida aniqlangan modelga ko'ra, mamlakatimiz YaIM hajmi bilan ishlab chiqarilgan innovatsion mahsulotlar, ishlar va xizmatlar hajmi hamda qishloq xo'jaligi, o'rmon va baliqchilik xo'jaliklarida ishlab chiqarilgan innovatsion mahsulotlar, ishlar va xizmatlar hajmi orasidagi bog'liqlik darajasi juda kuchli hamda to'g'ri proporsional ekanligi aniqlangan. Olingan natijalarga ko'ra, ishlab chiqarilgan innovatsion mahsulotlar, ishlar va xizmatlar hajmining har bir 1 mln so'mlik ortishi mamlakat YaIM hajmining 1,5 mln so'mga oshishiga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ergashev E.I. O'zbekistonda innovatsion iqtisodiyotni shakllantirish muammolari va yechimlari. Monografiya. –Tosh-kent.2015. – 215b.
2. A.Vahobov, N.Jumaev, U.Burxonov. Xalqaro moliya munosabatlari. – Toshkent: Sharq, 2003. –400-b.
3. Xamrayeva S.N. Qishloq infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish. Monografiya – Toshkent: 2017 – 73 bet.
4. Farmonov T. Respublikada dehqon va fermer xo'jaliklarini rivojlantirish strategiyasi //O'zbekiston agrar iqtisodchi olimlar.
5. Santo B. Innovation as a tool for economic development. Moscow: Progress, 2005
6. Vodachek L., Vodachkova O. Strategy of innovation management at the enterprise. Moscow: Economics, 1989. 167 p.
7. Xamraeva S.N. Qishloq xo'jaligini innovatsion rivojlantirish tendensiyasi va hozirgi holati tahlili // Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. № 2, mart-aprel, 2016 yil
8. Xamraeva S.N. Qishloq infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish: Monografiya; – T.: «Iqtisod-Moliya», 2017. – 256 b.
9. Твисс Б. Прогнозирование для технологов и инженеров. М.: 2000. – 255 с.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100